

zădărnicit în folclorul românesc și universal (2004), *Lupta voinicului cu leul. Mit și inițiere în folclorul românesc* (2007) și *Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultura orală și scrisă în secolele XV–XX*. Prefață de Ioan Aurel Pop (2021).

De-a lungul anilor, câțiva specialiști au contribuit la restituirea unor lucrări ale înaintașilor S.Fl. Marian, Artur Gorovei, Tudor Pamfile, I.-A. Candrea, Elena Niculiță-Voronca ș.a. Edițiile sunt citate fără numele celor care le-au îngrijit. Dau doar un exemplu din multele posibile: Ruxandra Niculescu a reeditat cu mare probitate științifică, în 1978, lucrarea capitală a lui Lazăr Șăineanu, *Basmelor române în comparațiune cu legendele antice clasice și în legătură cu basmele popoarelor romanice*. Nici numele editoarei, nici al autorului prefeței, Ovidiu Bârlea, nu sunt amintite.

În *bibliografia* autoarei figurează și titlul Iuliu A. Zanne, *Enciclopedia culturii populare românești*, cu mențiunea „ediție realizată de Antoaneta Olteanu, Ed. Paidea, 2018”. Titlu este incorect, Zanne n-a publicat niciodată un asemenea titlu. Cartea s-ar fi putut intitula, eventual, *Credințe mitice în „Proverbele românilor...”* pentru că, de fapt, cartea autoarei este o antologie pe o anumită temă. Sunt și unele titluri de cărți greșite. Cartea lui Ovidiu Papadima se numește *O viziune românească a lumii*, iar nu *asupra lumii*.

Neîncumetându-se să răspundă cu franchețe că avem mituri specific românești, autoarea nu are, în schimb, niciun dubiu când scrie că „Mi se pare mult mai corect să spunem, cu bucurie, că, în ciuda imaginii de mitologie difuză, pe care o oferă, la o primă vedere, mitologia românească, ea se dovedește a fi extrem de bogată, coerentă, bine structurată”.

Am scris de câteva ori despre cărțile doamnei Antoaneta Olteanu în *Dicționarul etnologilor români*, în ediția din 2006 apreciind că „lucrările sale impun prin vastitatea câmpului cercetat, amploarea problematicii, demers comparativist, cvasiabsent în studii asemănătoare”. Am preluat aprecierea în *Dicționarul general al literaturii române*, volumul M/O, 2019, p. 969–971. Cea mai recentă carte a sa îmi reconfirmă aprecierea.

dr. Iordan Datcu

Membriu titular al Uniunii Scriitorilor din România

Constanța Vintilă, Giulia Calvi, Mária Pakucs-Willcocks, Nicoleta Roman, Michał Wasiucionek, *Lux, modă și alte bagatele politicești în Europa de Sud-Est în secolele XVI–XIX*, București, Humanitas, 2021, 431 p.

Volumul *Lux, modă și alte bagatele politicești în Europa de Sud-Est în secolele XVI–XIX* aduce în fața cititorului rezultatele proiectului de cercetare *Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe* (ERC-2014–CoG no. 646489), desfășurat pe parcursul a cinci ani în cadrul Colegiului Noua Europă din București și finanțat de European Research Council, programul Horizon 2020, rezultate obținute de membrii echipei: Constanța Vintilă, Giulia Calvi, Mária Pakucs-Willcocks, Nicoleta Roman și Michał Wasiucionek, care, în cele șapte părți ale lucrării însoțite fiecare de „recomandări

de lectură”, își propun să ofere o imagine de ansamblu a temei „consumului și statutului social” în Europa de Sud-Est.

Bazându-se pe artefacte și ilustrații prezente atât în colecțiile muzeelor, cât și în numeroase albume de artă, în partea I a volumului, intitulată *Sursele consumului* (p. 17-76), autorii realizează o trecere în revistă a „poveștilor narate” de diverse tipuri de îmbrăcăminte, aducând în prim-plan izvoarele documentare „noi, atât pentru a fi introduse în circuitul istoriografic, cât și pentru a pune în lumină specificul regiunii” (p. 17). Astfel, Constanța Vintilă, în *O introducere în sursele consumului* (p. 17-20), evidențiază rolul membrilor echipei în realizarea cercetării, și anume „de a oferi semnificații noi unor obiecte expuse uneori în muzee ca trofee ale vremurilor trecute, dar delimitate de cultura lor de origine”, subliniind că „[p]rovocarea la care am încercat să răspundem a fost de a reconecta artefactele cu anumite locuri și comunități, aducând astfel noi informații și explicând anumite comportamente, emoții sau preferințe” (p. 20). Michał Wasiucionek, în *Albumele otomane de costume* (p. 20-26), discută modul în care publicul otoman percepea „statutul social, bogăția și identitatea”, pornind de la „manuscrisele miniaturate și albumele înfățișând veșminte” (p. 21) specifice secolelor XVI-XVII ce „ofereau o viziune oficială, ierarhică, a societății de la curte, reprezentată de bărbații din slujba sultanului, dar în secolul următor au apărut și figurile feminine și oamenii obișnuși, din afara cercului puterii” (p. 23-24), a căror prezență în imaginile diverselor albume ilustrează doar „țesătura fluidă a societății” (p. 26), pentru ca în secolul al XVIII-lea personajele și subiectele surprinse în imagini să reflecte și viața privată a supușilor otomani.

Pornind de la ideea că „[p]rin imagini, literatură, investigație geografică, antropologică și clinică, Vestul a definit și fixat, timp de secole, reprezentarea popoarelor lumii” (p. 28), în *Albumele de costume, practicile otomane și balcanice* (p. 27-49), Giulia Calvi se apleacă asupra „colecțiilor grafice de costume” otomane așa cum au fost acestea descrise și desenate în cărțile unor autori reprezentativi, și anume Nicolas de Nicolay (1517-1583), Cesare Vecellio (1521-1601), Ignatius Mouradgea d’Ohsson (1740-1807) și Giulio Ferrario (1767-1847), datorită cărora europenii au acces la misterioasa lume a Orientului. Dacă lucrarea lui N. de Nicolay, *Les quatre premiers livres de navigations et pérégrinations orientales*, tipărită între 1567-1568, cunoaște o răspândire în toată Europa de Vest beneficiind „de șapte ediții” apărute înainte de 1590 și contribuind prin desenele costumelor din Imperiul Otoman, desene preluate și reproduse în diverse lucrări de alți autori, la „prima iconografie coerentă a Balcanilor”, în schimb, personajele desenate în albumele lui Cesare Vecellio, *De gli habiti antichi, e moderni di diverse parti del mondo* (1590) și *Habiti antichi, e moderni di tutto il mondo* (1598), „nu au contribuit semnificativ la consolidarea iconografiei Balcanilor și nu au circulat vreme îndelungată în afara Veneției sau a Italiei” (p. 37). O contribuție importantă la cunoașterea societății otomane a avut și Ignatius Mouradgea d’Ohsson, cu lucrarea *Tableau général de l’Empire Othoman* (Paris, 3 vol., 1787/1790/1820), care, apelând pentru realizarea desenelor la diverși pictori otomani, a reușit „să prezinte societatea otomană într-o manieră care să accentueze modestia, hărnicia, toleranța și lipsa de ostentație a membrilor ei, evitând stereotipurile pe care călătorii occidentali le atribuiau acestui imperiu «non-comunicativ»” (p. 41). Mai mult, această scriere se va afla la baza lucrării lui Giulio Ferrario, *Il costume antico*

e moderno (Milano, 21 vol., 1817-1834), ce „se înscrie în tot mai popularul domeniu al istoriei universale și al literaturii de călătorie situate în afara experienței personale” (p. 43-44).

Cu studiul *Registrelle vamale – surse pentru istoria comerțului și a consumului* (p. 49-52), Mária Pakucs-Willcocks deplasează atenția cititorului spre fondurile arhivistice ale orașelor Brașov și Sibiu ce păstrează unele dintre cele mai vechi documente privind comerțul din Europa de Sud-Est în perioada medievală, evidențiind importanța registrelor vamale ce dau seamă de „prefacerile modei și preferințele cumpărătorilor” (p. 52) sau, altfel spus, de gusturile lor.

În *Liste, liste, liste...* (p. 52-58), Constanța Vintilă insistă asupra valorii documentare și socioculturale a diverselor tipuri de liste, anume inventare, liste ale negustorilor sau chiar liste de venituri și cheltuieli, ce contribuie la conturarea statutului financiar al cumpărătorilor privitor la modă și consum. De exemplu, în cazul catastifelor ce înregistrează atât veniturile, cât și cheltuielile, întocmite cu scopul de a ajuta „la evitarea risipei sau a cumpărării unor lucruri inutile”, autoarea apreciază că acestea participă „la conturarea universului cotidian, cu specificul sau lipsurile lui”, mai ales că o cheltuială „atunci când se regăsește în mai multe liste, la mai mulți cumpărători, în decursul mai multor ani, ajută la formularea unor ipoteze cu privire la consum, modă, lux, interacțiuni sociale” (p. 53). În schimb, în *Portrete și „zugravi”* (p. 58-67), Constanța Vintilă subliniază contribuția imaginii, mai precis a portretului, la descoperirea gustului vestimentar – tipurile de veșminte și culorile acestora – al indivizilor, indiferent de epocă, studiu completat de cel al Giuliei Calvi, *Portrete ale burgheziei: Pictorul Giuseppe Tominz (1790-1866)* (p. 67-68).

Textul Nicoletei Roman, *Gazetele secolului XIX și consumul* (p. 69-73), evidențiază faptul că, în ciuda apariției târzii a presei românești, abia în deceniul trei al secolului al XIX-lea, totuși, ideile referitoare la modă au ajuns la românii din principate mai timpuriu prin intermediul presei străine, în special franceze și germane. Cu toate acestea, „[g]azetele se răspândesc treptat pe întreg teritoriul principatelor, iar consumul și moda sunt mai bine conectate la centrele europene ale schimbării” (p. 73).

Partea a II-a a volumului, *Pe drumuri: Călători, negustori, consumatori* (p. 77-110), se deschide cu textul lui Michał Wasiucionek, *Călătorind prin sud-estul Europei în epoca premodernă* (p. 77-87), în care autorul analizează situația rețelei „de drumuri, pe uscat și pe mare” din Europa de Sud-Est în perioada premodernă, apreciind că „[n]egustorii, funcționarii și călătorii circulau neconținut în căutarea profitului, mânați de zel religios, de misiuni oficiale, sau, precum Evliya Çelebi, de curiozitate” (p. 87), și continuă cu cel al Máriei Pakucs-Willcocks, *Toate drumurile duc la Constantinopol: Călătoria lui Johann Reissner (1753)* (p. 87-89), care subliniază rolul nodal și importanța jucate de Constantinopol în relațiile comerciale cu alte continente, țări, regiuni sau provincii. În acest sens, analizând lista de cheltuieli întocmită de Johann Reissner în 1753, autoarea notează: „[c]ălătoria lui Johann Reissner ne arată că drumul de la Constantinopol la Alba Iulia dura aproximativ șase săptămâni; la întoarcere, călătoria a fost de aproape două luni, probabil din cauza încărcăturii și a întârzierilor” (p. 89).

Cum orice călătorie implică o organizare, Constanța Vintilă, în „*Lucrurili ce mirgu pi drum*” (p. 89-94), discută conținutul unei boccele sau al unui cufăr de boier sau

domn destinat unei asemenea întreprinderi. Cu siguranță că o călătorie presupunea și aprovizionarea cu diverse produse, ceea ce-i determina pe călători să se deplaseze spre prăvălii. Astfel, Mária Pakucs-Willcocks, în *Un negustor grec din Sibiu și clienții săi la sfârșitul secolului XVII* (p. 94-96), analizează registrul de cheltuieli ținut de negustorul Kozma Potsis, subliniind, în final, că acesta „conturează lumea micilor consumatori sau cercul restrâns al clientelei fidele unei prăvălii la sfârșitul secolului al XVII-lea” (p. 96). Însă, aprovizionarea se putea realiza și prin intermediul negustorilor ambulanți care, colindând satele Balcanilor, prin mărfurile lor contribuiau „la dezvoltarea gustului pentru consum” (p. 97), după cum arată Constanța Vintilă, în *Marchitani și mămulari* (p. 97-98). Desigur că în țările române marfa de proveniență otomană, venețiană sau germană și nu numai era adusă cu precădere de grecii din Imperiul Otoman, așa cum reiese din studiul Máriei Pakucs-Willcocks, *Cumpărături în oraș: o topografie a prăvăliilor „grecilor” din Sibiu la sfârșitul veacului XVIII* (p. 99-103), negustori care reprezentau „o concurență serioasă pentru cei autohtoni, care își creaseră propria societate de comerț, dorind să contrabalanseze ponderea tot mai mare a străinilor în desfacerea mărfurilor de import” (p. 103). În acest sens, Constanța Vintilă, în *Un negustor aromân din Brașov și rețeaua comercială transfrontalieră* (p. 103-108), evidențiază rolul jucat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea de casa comercială fondată, la Brașov, de aromânul Mihail Țumbru (1753-1805).

Partea a III-a a cărții, intitulată *Țesături, încălțăminte, bijuterii* (p. 111-208), prin textele prezentate, familiarizează cititorul cu gusturile vestimentare ale diverselor clase sociale, deoarece „[r]ecunoașterea socială se realizează și prin intermediul îmbrăcămintei, iar rangul se susține investind în ținută” (p. 157-158). În *Nuntă și consum în Valahia* (p. 111-118), Constanța Vintilă se apleacă asupra a trei documente ce înregistrează diverse tipuri de cheltuieli și cumpărături specifice pregătirilor de nuntă din Moldova și Valahia, pentru ca, prin studiul *Nunta la sașii ardeleni în secolele XVII-XVIII* (p. 118-123), Mária Pakucs-Willcocks să deplaseze atenția spre zona Ardealului. În continuare, Constanța Vintilă expune, într-o analiză pertinentă, rolul jucat de diverse obiecte vestimentare. Astfel, în *Conduri de satin și papuci de saftian* (p. 123-130), evidențiază circulația și diversitatea încălțăminte, întrucât aceasta se număra printre darurile pe care mirele le putea trimite miresei, în *Țesături și ornamente* (p. 130-133), subliniază rolul țesăturilor – „[c]alitatea fibrelor folosite, iscusința țesătorului, ornamentele și decorațiunile” (p. 130) – în diferențierea socială a indivizilor, idee rediscutată în studiul *Haine și încălțări pentru norod* (p. 139-144), pentru ca Mária Pakucs-Willcocks să urmărească, în *Istoria bumbacului* (p. 134-135), pătrunderea și comercializarea bumbacului în Europa de Sud-Est și, implicit, în teritoriile de la nord de Dunăre. Desigur că, pe lângă documentele medievale, și obiectele vestimentare conțin diverse decorațiuni florale, dintre acestea detașându-se lealele care „avea să rămână vreme îndelungată un motiv decorativ principal atât în ornamentarea veșmintelor, cât și în pictură” (p. 138-139), arată Constanța Vintilă în *Lalele, lalele...* (p. 135-139), ca apoi, în *Șiruri de mărgăritare* (p. 144-145), să analizeze podoaba cel mai frecvent consemnată în foile de zestre, și anume colierul de perle sau șirul de mărgăritare. Despre purtătoarele unor asemenea podoabe, influențate în gusturile lor de „[f]emeile venite din Fanar” (p. 150), aflăm din lectura studiilor *Frumoasa Neaga de la Slatina* (p. 146-149) și *Bălașe, Smarande, Zamfire și bijuteriile*

lor (p. 150-153). Tot indicii în legătură cu statutul social al individului, fie acesta bărbat sau femeie, subliniază Constanța Vintilă în *Ișlice, calpace, fesuri...* (p. 153-158), *Șaluri și saricuri pentru boieroaice* (p. 159-164), respectiv în *Taclituri și cealmale pentru boieri* (p. 165-168), reprezintă și piesele vestimentare pentru acoperirea capului și a corpului, anume ișlice, saricuri, cealmale, șaluri, taclituri ș.a., ca Giulia Calvi, în *Moda șalurilor de cașmir* (p. 158-159), să surprindă pătrunderea acestora pe vechiul continent. În schimb, din studiul lui Michał Wasiucionek, *Veșmântul împăratului: Caftanul otoman în epoca premodernă* (p. 169-183), aflăm că „printre cele mai râvnite obiecte de lux din sud-estul Europei – făceau parte din garderoba elitelor, erau incluse în descrierile călătorilor, în ceremonii și în eticheta de la curte” se numărau caftanele de mătase ce „reprezintă chintesența strânsi legături dintre cultura materială, politică, economie și statut social” (p. 169). Următoarele două studii, cel al Máriei Pakucs-Willcocks, *Legile somptuare din Transilvania în secolele XVI-XVIII* (p. 184-198), respectiv cel al Constanței Vintilă, *Legile somptuare din Țara Românească și Moldova* (p. 198-203), abordează aspecte privitoare la legislația somptuară specifică fiecărei provincii, a cărei finalitate era nu doar să limiteze excesele de cheltuieli, cu precădere cheltuielile vestimentare și cele ocazionate de nunți, înmormântări etc., ci și să controleze „prin reglementări statul și societatea” (p. 199). Prezența acestor reglementări, subliniază Constanța Vintilă în *Costumul otoman și ruina morală a societății* (p. 203-205), viza formarea unui comportament moral, care să tempereze excesele „apetenței neînfrânate pentru lux, privit [...] drept o «sursă a răului»” (p. 205).

În partea a IV-a a volumului, intitulată *Delicatese și mirodenii de preț* (p. 209-254), autorii ne revelează diverse practici sociale din Europa de Sud-Est, conducându-ne prin universul olfactiv și gustativ al aromelor. Astfel, Constanța Vintilă, în *Apa de trandafiri și ritualul mesei* (p. 209-218), surprinde ritualul și festinul culinare ale boierilor și elitelor urbane din Moldova și Țara Românească aflate sub influența modelului otoman și, mai apoi, a celui francez, subliniind interesul acestora de a fi „în pas cu moda” și de a integra „bunele maniere, expunându-și, în același timp, bogăția” (p. 210). Dacă Mária Pakucs-Willcocks, aplecându-se asupra registrelor vamale din Transilvania sau a inventarelor curților domnești, evidențiază, în *Mirodeniile folosite în sud-estul Europei înainte de 1800* (p. 219-223), circulația în timp a unor mirodenii și produse exotice cu precădere în arealul transilvănean, în schimb, consultând „foițele de târguieli ale boierilor”, vechile „rețete și cărți de bucate” (p. 224) și listele de cheltuieli sau „mărturiile ale altora cu privire la hrana frugală a țăranului, pentru că el, țăranul, a spus de-a lungul timpului prea puține despre sine” (p. 227), Constanța Vintilă, în *Arome și bucate* (p. 223-227), notează că întrebuintarea mirodeniilor în bucătăria locală reprezenta, în cazul claselor superioare, un „semn al distincției sociale” (p. 224). În continuare, Michał Wasiucionek surprinde, în *Viața socială și ritualul cafelei* (p. 228-235), respectiv în *Viața socială și consumul de tutun* (p. 235-241), importanța prezenței cafelei, „băutura cea mai populară” (p. 229), și a tutunului, asociat cu „flăcările iadului” (p. 235), în Europa de Sud-Est, subliniind că „răspândirea cafelei demonstrează complexitatea interacțiunilor de natură politică, economică și culturală din perioada premodernă” (p. 229), în timp ce „[o]biceiul otoman al fumatului s-a extins dincolo de granițele imperiului” (p. 241). În studiul *Delicatese* (p. 242-251), semnat de Nicoleta Roman, descoperim că „deliciile

culinare autohtone sau specifice Balcanilor și cele apreciate în spațiul francez, austriac, german sau englez coexistă” (p. 245), iar spațiul public, prin cafenele, cofetării etc., devine un spațiu al interacțiunii sociale.

Cele trei texte care compun partea a V-a a lucrării, *Grijile trupului: doctori și doftorii* (p. 255-268), introduc cititorul în lumea fascinantă a medicinei și a farmaciei. Astfel, Mária Pakucs-Willcocks, în *Doftorii și leacuri în secolul XVII* (p. 255-257), arată interesul crescut și folosirea extinsă a produselor farmaceutice și chimice nu doar de către medici sau farmaciști, ci și de către comercianții ce se ocupau cu negoțul „tradițional cu țesături, mirodenii și pielărie, mărfuri ce traversau drumurile Imperiului Otoman către Europa” și nu numai. Pornind de la ideea că „[m]edici greci, evrei sau venețieni au călătorit în diferite regiuni ale Imperiului Otoman, devenind doctori ai diplomaților europeni, ai înalților dregători otomani sau ai domnilor din cele două țări române” (p. 257), Giulia Calvi, în *Doctori italieni în Imperiul Otoman* (p. 257-263), surprinde biografiile a doi dintre aceștia, și anume Giovanni Mascellini (1612-1675) și Michelangelo Tilli (1655-1750), pentru ca, în *Doctori italieni în țările române* (p. 264-268), Constanța Vintilă să sublinieze prezența medicilor italieni, francezi, germani sau greci care „se alătură curții domnilor fanarioți și rămân pentru o vreme la Iași sau la București; părăsesc apoi țările române în aceeași suită, odată cu mazilirea” (p. 264): Exupère-Joseph Bertin, Giuseppe Antonio Pisani și Niccolo Ramelli.

Partea a VI-a a cărții, *Viața socială, viața de familie, timpul liber* (p. 271-355), invită cititorul atât la descoperirea spațiului urban și a celui privat, cât și a practicilor sociale din sud-estul Europei aferente perioadei investigate. Astfel, Michał Wasiucionek, în *Construcții de anvergură, ierarhii și statut social* (p. 271-283), analizează „impactul spațiului construit în relație cu noțiunile de lux, statut social și identitate în Europa de sud-est în perioada premodernă” (p. 274), deoarece, prin construcții, se ofereau unele dintre „cele mai vizibile expresii ale prestigiului, ce conțineau toate celelalte aspecte ale culturii materiale” (p. 276), aplecându-se, într-o perspectivă integratoare, asupra modului în care se organiza peisajul urban prin arhitectura ce-l caracteriza: clădirile religioase – i.e. moscheea principală ce „proiecta autoritatea sultanului asupra peisajului urban” (p. 277) –, clădirile rezidențiale – i.e. casa ce „reflecta statutul proprietarului” (p. 280) –, decorațiunile acestora, elemente „centrale în construirea identităților, în reprezentările de sine și în atribuirea de sensuri noi unor forme canonizate” (p. 282), precum și fântânile, surse indispensabile de aprovizionare cu apă. În *Sufrageria, sofraua și sacnasiul* (p. 284-292), Constanța Vintilă deplasează atenția asupra organizării interne a spațiului de locuit și a influențelor culturale străine exercitate asupra acestuia, subliniind importanța sufrageriei și a sofralei în interacțiunea socială, pentru ca Mária Pakucs-Willcocks, în *Covoare turcești între confortul domestic și prestigiul social* (p. 293-295), să evidențieze prezența covoarelor turcești în decorarea spațiului privat și nu numai, în perioada medievală românească. Următoarele patru studii semnate de Nicoleta Roman ne dezvăluie practicile sociale în uz specifice perioadei investigate. Astfel, în *Muzica, dansul și elita societății* (p. 296-315), cercetătoarea evidențiază, pe de o parte, importanța cultivării gustului muzical, în special pentru muzica clasică, aplecându-se asupra personalității pianistului și compozitorului maghiar Franz Liszt, care „[l]a 36 ani, cu o activitate concertistică greu de egalat, Liszt se retrage în plină glorie, legând acest pas de sud-estul Europei” (p. 307) grație ultimului

său turneu european și, pe de altă parte, importanța deprinderii dansului atât în familie, cât și în pensioane, întrucât „investiția în educația tinerelor fiind importantă pentru familiile care doreau să urce pe scara socială asigurându-le copiilor căsătorii avantajoase și un viitor bun” (p. 312), pentru ca, în textul *Vânătoarea* (p. 315–326), să observe nu doar rolul vânătorii ca „prilej de socializare care include momente de repaus pentru a lua masa și a admira peisajul, dar mai ales pentru a discuta și analiza diverse probleme politice” (p. 316), „un eveniment care reflecta fidel ierarhia socială” (p. 324), ci și finalitatea acestei practici, și anume „consumul cărnii și prelucrarea pieilor și a blănurilor” (p. 318). În *De-a v-ați ascunselea: despre copii în portretele de familie, în gazete și în jurnalele părinților* (p. 327–345), Nicoleta Roman surprinde reprezentarea copiilor elitelor în portretele de familie, întrucât doar familiile acestora „au posibilități financiare și caută reprezentări vizuale care să le reflecte prestigiul și să le consolideze poziția socială” (p. 330), atrăgând atenția că „[p]rin intermediul portretelor, părinții lasă îndemnuri pentru copiii lor, îndemnuri care fac trimitere la învățăturile creștinești, la morală, la iubirea de patrie și de familie” (p. 337), ca, în textul *Dintr-un alt veac: Bradul de Crăciun și copiii de altădată* (p. 346–350), să ilustreze petrecerea sărbătorilor de iarnă, „în funcție de apartenența la o anumită clasă socială” (p. 349), insistând asupra diverselor obiceiuri care le însoțeau: mersul „cu steaua”, „Vicleimul”, împodobirea bradului și descoperirea darurilor de către copii, sărbători ce permiteau revederea celor dragi, i.e. familie și prieteni.

Ultima parte a cărții, a VII-a, intitulată *Modă, lux și prefacerile societății sud-est europene* (p. 355–421), ne introduce în lumea modei, „a magazinelor de modă”, a accesoriilor și bijuteriilor. Astfel, în *De la moda „veche” la moda „nouă” în Transilvania premodernă* (p. 355–363), Măria Pakucs-Willcocks constată că, spre deosebire de Transilvania, care, datorită conjuncturii politice, se va alinia, după anul 1700, tendințelor prezente în spațiul habsburgic racordând „elitele locale la tendințele venite din marile orașe ale continentului” (p. 363), țările române rămân, prin domnii fanarioți, sub influența modei și a vestimentației otomane. În acest sens, Constanța Vintilă, în *Culorile domnitorilor* (p. 363–368), arată că domnii fanarioți, urmând modelul Imperiului Otoman, își rezervă dreptul de a fi unici purtători ai unei culori, întrucât „[c]ulorile sunt folosite pentru a sublinia statutul social, prestigiul, un loc anume în ierarhia socială” (p. 367), însă această tendință, subliniază cercetătoarea în *Moda franceză și Voltaire cel urât de Dumnezeu* (p. 369–376), va fi abandonată începând cu al doilea deceniu al secolului al XIX-lea, întrucât „[m]oda franceză sau europeană, lecturile și călătoriile vor transforma vizual societățile sud-est europene” (p. 373), pentru ca, în „*Luxul este și scump, și ieftin*” (p. 376–378), să observe pătrunderea termenului *lux* în țările române și dezbaterea acestuia în presa vremii: „luxul corupe, sau stimulează dezvoltarea economică a unei societăți?” (p. 377). În studiul *Magazinul de modă* (p. 378–394), Nicoleta Roman ne conduce în lumea, mereu în schimbare, a celei de a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, a magazinelor de modă „cu îmbrăcăminte și accesorii, atât pentru bărbați, cât și pentru femei” (p. 379), pentru ca, apoi, în *O călătorie printre bijuterii* (p. 394–396), *Paftale și iar paftale* (p. 396–400), *Arme, panoplii și prestigiu* (p. 401–412) și *Decorațiile* (p. 412–421), să ne etaleze bijuteriile și accesoriiile alese de elitele sociale în ornarea veșmintelor sau chiar a locuințelor în funcție de modelul străin dominant, de codul vestimentar impus în diverse

interacțiuni sociale, toate acestea având rolul de a contribui la „etalarea prestigiului”, de a confirma sau reconfirma „un statut social” (p. 401).

Volumul se încheie cu un *Glosar* (p. 425-431) a cărei finalitate este să familiarizeze cititorul cu sensul unor termeni ieșiți din uz sau cu circulație regională.

În concluzie, volumul *Lux, modă și alte bagatele politicești în Europa de Sud-Est în secolele XVI-XIX* încântă prin însemnătate, coerență, claritate și frumusețe ideatică și grafică. Călătoria în spațiu și timp prin intermediul imaginii și al textului, pe care Constanța Vintilă, Giulia Calvi, Mária Pakucs-Willcocks, Nicoleta Roman și Michał Wasiucionek ne-o propun, situează cercetarea la intersecția interdisciplinarității, fiecare studiu deschizând cititorului noi perspective de abordare: lingvistică, literară, antropologică, socioculturală etc.

Lector univ. dr. Maria Aldea
Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai
maria.aldea@ubbcluj.ro

Marin Marian-Bălașa, *Ochiul dracului și al lui Dumnezeu (mentalități economice tradiționale)*, București, Editura Muzicală, 2021, 620 p.

Cartea cercetătorului Marin Marian-Bălașa, de la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, impresionează în primul rând prin marele, de-a dreptul imensul volum de pagini: 604 de text propriu-zis plus zece pagini de bibliografie, ajungându-se la un final de 620 de pagini. Format mare, scris mărunț. O dimensiune de *opera omnia*. Impresionant. Chiar de mică enciclopedie de care aș putea spune că s-ar putea apropia prin diversitatea subiectelor de folclor pe care autorul le găsește a fi legate de economic. De fapt, aceasta este și ideea centrală a cărții – economia faptelor culturii tradiționale/folclorului românesc, altfel spus, privește faptele de folclor prin prisma economicului sau, în cuvintele autorului: „Lucrarea aceasta judecă, pe de o parte, „folclorul”, „tradiționalul” și „popularul” (dimensiune primară/elementară a cogniției și creativității unanime) și, pe de altă parte, „economia” (mod de abordare administrativă a lumii și vieții) drept *paradigme proprii spiralei sacru-profan*. Paradigme care se mișcă non-rectiliniu sau opozant, neunidirecțional și non-contradictoriu, oricând reversibil și confluent. Teoria și demonstrația de față surprinde întrepătrunderea câmpurilor, devenirea și revenirea a ceva sacru într-un profan, ca și revelarea, gestul absorbției ori al evaziunii profanului într-un sau dintru sacru.” (p. 8).

Apartinând și eu aceluiași domeniu al cercetării etnologice/folclorice/ antropologice, sunt impresionată pentru a doua oară după lecturarea acestui tom de faptul că găsește informație relevantă în manuscrisele pe care le citează, lucru pe care eu l-am întâlnit destul de rar. Desigur aici meritorie este însăși viziunea autorului, care pur și simplu re-lecturează – și ne cooptează și pe noi cititorii în acest proces – manuscrise de colinde, basme, povești, snoave, cântece, într-o cheie nouă – a economicului, și într-o manieră